

**La cultura hispanoamericana en el siglo XX centrándose en la vida y
obra de Frida Kahlo y Vicente Huidobro**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12587835>

Georgios GIOTOPOULOS, M.Ed., M.Sc.,

PhD(c)-Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

28/06/2024

Contenido

A. Frida Kahlo y la Teología de la liberación	3
1. ¿Cómo se reflejan la sociedad y la historia mexicana en la obra de Frida Kahlo? ...	3
2. Teología de la liberación: Explica y comenta la importancia de la Iglesia católica en las sociedades latinoamericanas a lo largo del s. XX y el impacto que la Teología de la liberación ha tenido en esas sociedades.....	6
B. Vicente Huidobro y el Creacionismo. Comentario sobre un fragmento de su obra llamada <i>La Poesía</i> (1921).	8
Referencias	13

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Without Hope, 1945 by Frida Kahlo. Disponible en: https://www.fridakahlo.org/without-hope.jsp	4
Ilustración 2. My Nurse and I, 1937 by Frida Kahlo. Disponible en: https://www.fridakahlo.org/my-nurse-and-i.jsp	5
Ilustración 3. Vicente Huidobro como Victor Haldan. Fuente: https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/galeria/galeria5.htm	10

Palabras clave: cultura hispanoamericana, siglo XX, Frida Kahlo, Vicente Huidobro, Teología de la liberación, Creacionismo, movimiento surrealista

A. Frida Kahlo y la Teología de la liberación

1. ¿Cómo se reflejan la sociedad y la historia mexicana en la obra de Frida Kahlo?

“Creían que yo era surrealista pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad” Frida Kahlo (en Kettenmann, 1993).

Frida Kahlo¹ (1907-1954) fue indiscutiblemente la representante culminante del surrealismo mexicano² (Fox, 2011, p.185) y afectó con su obra un gran parte no solo de la sociedad mexicana sino del mundo entero (Pankl, 2015). Frida Kahlo vivió en los años turbulentos que abarcaban a la Revolución Mexicana, 1910-1917, (Malamud, 2020, pp.389-392), la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, (Fox, 2011, p.166) y el esfuerzo de estabilización del país tanto en el nivel político como en el nivel socioeconómico incluyendo la caída de la bolsa de valores de 1929³ con todas sus consecuencias⁴ y “la primera experiencia de industrialización⁵” para sustituir de este modo las importaciones (Malamud, 2020, p.401).

Otro factor importante fue el comunismo fundado en 1919 y su participación en la vida política mexicana. En este periodo hubo un grupo de artistas e intelectuales comunistas con quienes Frida Kahlo frecuentó (Crida et al., 2002, p.170; Fox, 2011, p.185).

En el nivel cultural desde 1907 hasta 1924 hace su aparición la vanguardia o literalmente dicho, “guardia avanzada”. Se trata de un conjunto de “diversos movimientos experimentales” (Fox, 2011, p.165) provenientes de Europa que afectaron ambas las artes y la literatura. Esos movimientos fueron constituidos por las corrientes de surrealismo (francés), futurismo (italiano), dadaísmo (suizo), constructivismo (ruso), expresionismo (alemán y nórdico) y cubismo (franco-español) entre otras (Crida et al., 2002, p.172-173; Fox, 2011, pp.165-166). Esa multitud de diversas corrientes puede ser explicada -hasta un punto- por los avances tecnológicos de la época como por ejemplo el automóvil, el aeroplano, la telegrafía sin hilos y el cinematógrafo (Fox, 2011, p.166) que mejoraron la comunicación no solo entre la gente que habitaba en una ciudad o en un país sino del

¹ Llevó una vida con múltiples problemas de salud: contrajo polio a los 6 años, su cuerpo nunca se recuperó completamente después de un accidente de autobús. Tuvo que realizar más de 30 cirugías y a pesar de sus persistentes esfuerzos nunca pudo quedar embarazada y como si eso fuera poco tres dedos de su pie se amputaron y años después lo mismo ocurrió con su pierna derecha hasta la rodilla (Pankl & Blake, 2015; Ferrando, 2016, p.5).

² En México hubo una difusión del surrealismo incomparable a los demás países de América Latina (Crida et al., 2002, p.177).

³ Malamud, 2020, pp.403-404.

⁴ Hubo también una crisis de identidad (Crida et al., 2002, p.170).

⁵ Donde destaca la industria siderúrgica de Monterrey (Malamud, 2020, p.401).

mundo entero transformando paso a paso la tierra en un pueblo global. También el psicoanálisis de Sigmund Freud y la teoría especial de Albert Einstein (Crida et al., 2002, p.175; Fox, 2011, p.166) dejaron huellas profundas creando nuevos senderos en la mente y ampliando los horizontes cognitivos en contextos jamás vistos antes. Cabe mencionar el aspecto con que los intelectuales y los artistas de la época pusieron en duda todo el sistema de valores que existía hasta entonces ya que fue la causa generativa -según ellos- que terminó con la Primera Guerra Mundial. De este modo, cuestionan la lógica tradicional y utilizan la gramática y sus reglas bajo normas no convencionales, hasta su violación verbal (Fox, 2011, p.166).

El movimiento surrealista

Los surrealistas especialmente afectados por la teoría freudiana ponen en duda “el valor de la mente racional” al menos en cuanto al proceso creativo y ponen en marcha los procesos instintivos y la espontaneidad del subconsciente (Fox, 2011, pp.166,177). Su primer manifiesto fue publicado en 1924 y el francés André Breton fue su jefe (Fox, 2011, p.177). El punto de referencia del surrealismo tiene que ver con el subconsciente y sus manifestaciones bien sean asociaciones libres de ideas o la descripción de representaciones visuales de los sueños, textuales o/y mediante la pintura (Ferrando, 2016, p.4). El pintor Salvador Dalí y el director de cine español Luis Buñuel⁶ destacan en el escenario mundial con sus incomparables obras de arte (Fox, 2011, p.177).

La estética surrealista torció las leyes de la física para provocar sorpresa y misterio, y así reemplazó el dadaísmo extraño. Para liberar el potencial creativo de la mente inconsciente, los surrealistas adoptaron técnicas como la escritura y el dibujo automáticos, definidos como “automatismo” (Ferrando, 2016, p.4).

Según Ferrando (2016, p.4) el surrealismo, sin embargo, no pretendía expresar una trascendencia de lo real; su intención era profundizar la comprensión del mundo percibido por los sentidos, extendiendo sus cimientos sobre lo que históricamente había estado confinado al “reino de la lógica” (Breton, 1924).

Ilustración 1. *Without Hope*, 1945 by Frida Kahlo. Disponible en: <https://www.fridakahlo.org/without-hope.jsp>

Las obras de Frida Kahlo combinan “un realismo primitivo y un enfoque surrealista⁷” (Fox, 2011, p.181) algo que André Breton nota subrayando que se trata de una “obra pictórica, en la que política y arte se encuentran en un ambiente onírico” (Crida et al., 2002, p.178). Kahlo se enfoca en “duros autorretratos” (Il. 2) que resaltan la posición de la mujer en la sociedad de esa época (Crida et al., 2002, p.178).

Frida expresa el surrealismo oscuro⁸ “sin esperanza” (como se titula uno de sus

⁶ Con su film culminante “Un perro andaluz (1928)” (Fox, 2011, p.177).

⁷ Aunque nunca reclamó una afiliación al movimiento surrealista (Ferrando, 2016, p.4).

⁸ Y fantasea que su mentor, amante, esposo y finalmente traidor, Diego Rivera, la curará y la completará (Fried, 2020).

cuadros, 1945); no está enraizado en el mundo de los sueños, sino en la experiencia encarnada: personal, social y política (Ferrando, 2016, p.5). A través de sus obras se ve su cuerpo repetidamente expuesto y herido, abierto a las herramientas tecnológicas, expuesto al público, al mundo exterior. Hacia el final de su vida, junto a un cuadro escribió "Estoy en descomposición" (Fuentes & Kahlo, 1995).

A través de su obra, Frida Kahlo, puso en duda una gran parte de valores sociales ya establecidos siglos antes. Por una parte, tenemos las figuras maternas de Malintzin⁹ (pecadora) y La Virgen de Guadalupe (santa) que definen y encierran la feminidad. Por otra parte, hay algunas interpretaciones revolucionarias mediante sus propias geografías corporales. Las representaciones en bruto del aborto espontáneo, el aborto¹⁰, el amamantamiento (Il.3) y su concreta concepción sobre este conjunto desafían la imagen tradicional madre-mujer en la cultura mexicana. Esa exploración del carácter físico de la mujer es innovadora tanto artística como culturalmente y provoca a la opinión común de pensar y reflejar alternativamente más allá y fuera de marcos y contextos estrictamente definidos y arraigados para mucho tiempo (Pankl & Blake, 2015).

Ilustración 2. *My Nurse and I*, 1937 by Frida Kahlo. Disponible en: <https://www.fridakahlo.org/my-nurse-and-i.jsp>

Kahlo formó parte de la élite intelectual que apoyó y abogó por los ideales del indigenismo y la mexicanidad. Esas definiciones, fueron conceptos centrales en las fuertes fuerzas nacionalistas¹¹ que dominaron la política mexicana después de la Revolución. Es aquí, en el ámbito político, donde Kahlo y su futuro esposo, Diego Rivera, se cruzaron por primera vez (Pankl, 2015, p.54).

Frida Kahlo encarna los ideales de la Revolución Mexicana. Kahlo era partidaria de los ideales de la Revolución y así dedicó gran parte de su trabajo para modernizar la nación mexicana. La Revolución Mexicana fue más una lucha de ideales culturales que un conflicto territorial (Pankl, 2015, p.52).

Frida -siendo comunista- logró ser un modelo para seguir y un icono feminista para muchas mujeres que quisieron integrarse en una ideología (comunista) y un pensamiento innovador que les hacía diferenciarse de los demás¹² (Salgado, 2017, pp.5,6). Frida Kahlo no quiso pertenecer a un mundo tradicionalmente masculino. Rechazando este contexto, hace representaciones de sí misma “con bigote, entrecejo y vestimentas típicas del folclore mexicano (algo así como un mariachi¹³)” (Puente, 2016).

⁹ Intérprete y consejera, fue un instrumento indispensable para Hernán Cortés y su conquista de México (Real Academia de Historia, página accedida en 10/4/2022. Disponible en <https://dbe.rah.es/biografias/12987/la-malinche>)

¹⁰ A través de sus representaciones grotescas de sangre en sus obras, se ve la gran influencia precolombina e indígena y la tradición que influía en ellas (Salgado, 2017, p.8).

¹¹ También el estilo personal de Frida Kahlo fue marcado por el nacionalismo mexicano (Salgado, 2017, p.2).

¹² Su ideología política estuvo fuertemente influenciada por Diego Rivera (Salgado, 2017, p.6).

¹³ Conjunto instrumental que acompaña a los cantantes de ciertas danzas y aires populares mexicanos (Definición por Real Academia Española, disponible en: <https://dle.rae.es/mariachi?m=form>)

Frida Kahlo “en su disputa contra la injusticia, la violencia e irregularidades de género” fomentó una discusión sobre la democracia especialmente a través de su influencia al sexo femenino (Salgado, 2017, p.6). Por su enorme amor por el mundo, desea profundamente la equidad social, mientras critica a la falta de humanidad y al mismo tiempo lucha constantemente por los derechos de los indígenas en México (Salgado, 2017, p.6). También luchó por la unión nacional mediante su historia, sus territorios, la tradición, la raza y los ancestros (Salgado, 2017, p.8). Adicionalmente, la modernización condujo paulatinamente a “sentimientos nacionalistas de carácter más localista” algo que constituye un rasgo particular del arte de Frida (Giménez, 1995 en Salgado, 2017, p.9). Aunque fue una partidaria comunista y tuvo una clara “posición contra del imperialismo”, no dejó “de ser fiel representante de lo típico mexicano” y eso hizo que tuviera un impacto en nivel mundial (Salgado, 2017, p.9).

2. Teología de la liberación: Explica y comenta la importancia de la Iglesia católica en las sociedades latinoamericanas a lo largo del s. XX y el impacto que la Teología de la liberación ha tenido en esas sociedades.

Durante el siglo XX hubo una gran ofensiva de la parte de la Iglesia católica contra el liberalismo, dado que la Iglesia fue privada de sus privilegios y riquezas por el avance secular de algunos gobiernos (Malamud, 2020, p.426). Tal fue el caso de Brasil, Chile, Uruguay y México -después de la Revolución- donde las Iglesias fueron separadas del estado u otros países donde mediante sus constituciones fueron estrechamente vinculados entre sí (Malamud, 2020, p.427).

Después de 1920 y más rápidamente desde 1930 la Iglesia empezó una renovación organizándose bajo una nueva política llamada Acción Católica. A través de ella, se crearon nuevas y distintas organizaciones como la Juventud Estudiantil Católica y la Juventud Obrera Católica. De este modo, la Acción Católica pronto se convertiría en un movimiento de masas que además actuaría como complemento de los partidos políticos. Aunque se presentaba como un movimiento de carácter apolítico, en realidad no lo era. Al contrario, existía un tipo de alianza no formal con regímenes conservadores que a veces funcionaba de forma fraudulenta¹⁴. Hay que añadir también la buena cooperación con el Vaticano que hizo que se aplicara una política fructífera que permitió llegar el mensaje pastoral hacia la gente creyente. Los congresos eucarísticos¹⁵ funcionaron como un caballo de Troya para que las autoridades eclesiásticas negociaran con las autoridades políticas el aumento de su poder y evitar así la injerencia en sus asuntos internos por parte de terceros, p.ej. del gobierno. (Malamud, 2020, p.427).

¹⁴ Según Rogers & Konieczny (2018), otros investigadores encuentran procesos similares de religión que se utilizan para legitimar la desigualdad social, mantener el statu quo o proporcionar estrategias de afrontamiento para los desposeídos que suceden en América Latina como en otros continentes.

¹⁵ En 1968, en Bogotá, el papa Pablo VI declaró su antítesis a la injusticia y a la violencia subrayando al mismo tiempo la necesidad de un cambio sin odio y sin dividir a las personas (Capelli, 2021).

Otro factor importante de la ampliación de la influencia por parte de la iglesia católica fue la Doctrina Social¹⁶. Mediante ella, se crearon Ligas Sociales con la Liga Social Agraria en México y la Liga Social Argentina siendo los paradigmas más representativos. La Iglesia tenía una clara tesis frente al marxismo, a la lucha de clases y en general con todos los cambios políticos que ocurrieran de un modo violento y abrupto. No sólo era contrario a las ideas escritas arriba, sino que pretendía la intervención del estado de un modo paternalista (Malamud, 2020, p.427). En este periodo ya turbulento los dos pares de corrientes muy influyentes fueron por una parte el capitalismo o el socialismo y por otra parte el liberalismo o el comunismo. Pero en ese mismo periodo una parte importante de católicos se recostó en el fascismo. Así la Iglesia sostendrá el populismo un fenómeno que apareció a mediados de los cuarenta con su movimiento más representativo: el peronismo (Malamud, 2020, p.427).

De todas formas, hay que destacar la posición y oposición firme de la Iglesia católica frente al marxismo, al liberalismo, al positivismo y en general a todos tipos y géneros seculares que cuestionaban su autoridad. Los objetivos de la Iglesia eran lo suficientemente claros: en primer lugar, querían convertirse en la religión oficial del Estado, y en segundo lugar no deseaban -en un grado absoluto- una separación de cualquier tipo entre ellos y el Estado (Malamud, 2020, p.428). Y por esa razón, principalmente los intelectuales de la región tuvieron “una larga historia de hostilidad hacia la Iglesia católica” puesto que la habían “identificado con los intereses de las clases conservadoras y privilegiadas” (Fox, 2011, p.148).

El Segundo Concilio Vaticano convocado por el papa Juan XXIII, en 1962, fue el inicio para que el clero latinoamericano conmoviera bajo una corriente de liberalización (Fox, 2011, p.148). Esa acción se prolongó en el tiempo y se fortaleció drásticamente después de la realización de la Segunda Conferencia de Obispos Latinoamericanos¹⁷, que tuvo lugar en Medellín, Colombia en 1968. En esta Conferencia se decidió la participación de una parte de la Iglesia en un mayor activismo hacia la gente y especialmente a las personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza¹⁸. Así sacerdotes y monjas establecieron relaciones directas con las clases bajas y formaron “comunidades de base”. En estas comunidades los mensajes de la Biblia desempeñaron el papel de guías que podrían dar soluciones a los problemas que las personas confrontaban en sus vidas. En este punto crucial y crítico, hizo su aparición una nueva ideología: la llamada “teología de la liberación¹⁹”. Esta teología empuñada de teorías marxistas promovía la lucha de clases hasta a la aplicación de la violencia si esto fuera necesario y bautizaba el nuevo y peligroso enemigo de Latinoamérica bajo el nombre del imperialismo norteamericano. Esta corriente fue activa hasta la elección del papa nuevo -Juan Pablo II- en 1978 donde se puso en contra de esta teología que sería considerada de ahora en adelante, como una “segunda iglesia revolucionaria dentro de la iglesia” (Fox, 2011, p.149). De este modo, después del 1980

¹⁶ Impulsada por la encíclica *Rerum Novarum* (Malamud, 2020, p.427).

¹⁷ Este encuentro es generalmente considerado como el nacimiento de la Teología de la Liberación latinoamericana (Büschges, 2018).

¹⁸ Fue tan importante esta conferencia que hasta la década de los ochenta existieron controversias y debates en la Iglesia Católica, tanto en la historiografía como en la prensa contemporánea (Büschges, 2018).

¹⁹ Que se trataba de una especie de neocristianismo (Fox, 2011, p.149).

“las comunidades de base” empezaron a declinar, sobre todo en Brasil. Esta declinación es debida también a la caída del comunismo por doquier en el mundo (Fox, 2011, p.149).

Según Muller (2020) “en el experimento de la teología de la Liberación, y en las prácticas pastorales inspiradas, lo religioso se revela simultáneamente como una fuerza de contestación y construcción de propuestas alternativas, no sólo teológicas y religiosas, sino también sociales, económicas, políticas y culturales”. Por otra parte, Labbe (2021) nota que hubo un conjunto de críticas dirigidas contra la Teología de la Liberación a lo largo de la década de 1970 en Medellín. Esas críticas, rechazaron la secularización y la politización, que estuvieron basadas en la Teología de la Liberación, al tiempo que afirmaron que el análisis teológico correcto se basaba en la Revelación y el Magisterio.

Según Gebara (2020) a pesar de todos los diferentes aspectos y avances significativos de esta teología, especialmente cuando se dirigía a los pobres de América Latina, como teología continúa "prisionera en la institución católica repitiendo a su manera la tradición occidental formulada en el Credo de Nicea". Los conceptos patriarcales son muy fuertes y como resultado parece muy difícil transformar el viejo contenido y los viejos poderes. Finalmente, cuando se trata de propuestas de "teólogos feministas que se desarrollan fuera de las instituciones clericales", las dificultades que se presentan son inevitables.

B. Vicente Huidobro y el Creacionismo. Comentario sobre un fragmento de su obra llamada *La Poesía* (1921).

La Poesía

(Fragmento de una conferencia leída en el Ateneo de Madrid, el año 1921).

Aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica, que es la única que nos interesa. Uno es el lenguaje objetivo que sirve para nombrar las cosas del mundo sin sacarlas fuera de su calidad de inventario; el otro rompe esa norma convencional y en él las palabras pierden su representación estricta para adquirir otra más profunda y como rodeada de un aura luminosa que debe elevar al lector del plano habitual y envolverlo en una atmósfera encantada.

En todas las cosas hay una palabra interna, una palabra latente y que está debajo de la palabra que las designa. Esa es la palabra que debe descubrir el poeta.

La poesía es el vocablo virgen de todo prejuicio; el verbo creado y creador, la palabra recién nacida. Ella se desarrolla en el alba primera del mundo. Su precisión no consiste en denominar las cosas, sino en no alejarse del alba.

Su vocabulario es infinito porque ella no cree en la certeza de todas sus posibles combinaciones. Y su rol es convertir las probabilidades en certeza. Su valor está marcado por la distancia que va de lo que vemos a lo que imaginamos. Para ella no hay pasado ni futuro.

El poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. Yo tengo derecho a querer ver una flor que anda o un rebaño de ovejas atravesando el arco iris, y el que quiera negarme este derecho o limitar el campo de mis visiones debe ser considerado un simple inepto.

El poeta hace cambiar de vida a las cosas de la Naturaleza, saca con su red todo aquello que se mueve en el caos de lo innombrado, tiende hilos eléctricos entre las palabras y alumbra de repente rincones desconocidos, y todo ese mundo estalla en fantasmas inesperados.

El valor del lenguaje de la poesía está en razón directa de su alejamiento del lenguaje que se habla. Esto es lo que el vulgo no puede comprender porque no quiere aceptar que el poeta trate de expresar sólo lo inexpresable. Lo otro queda para los vecinos de la ciudad. El lector corriente no se da cuenta de que el mundo rebasa fuera del valor de las palabras, que queda siempre un más allá de la vista humana, un campo inmenso lejos de las fórmulas del tráfico diario.

La Poesía es un desafío a la Razón, el único desafío que la razón puede aceptar, pues una crea su realidad en el mundo que ES y la otra en el que ESTÁ SIENDO.

La Poesía está antes del principio del hombre y después del fin del hombre. Ella es el lenguaje del Paraíso y el lenguaje del Juicio Final, ella ordeña las ubres de la eternidad, ella es intangible como el tabú del cielo.

La Poesía es el lenguaje de la Creación. Por eso sólo los que llevan el recuerdo de aquel tiempo, sólo los que no han olvidado los vagidos del parto universal ni los acentos del mundo en su formación, son poetas. Las células del poeta están amasadas en el primer dolor y guardan el ritmo del primer espasmo. En la garganta del poeta el universo busca su voz, una voz inmortal.

El poeta representa el drama angustioso que se realiza entre el mundo y el cerebro humano, entre el mundo y su representación. El que no haya sentido el drama que se juega entre la cosa y la palabra, no podrá comprenderme.

El poeta conoce el eco de los llamados de las cosas a las palabras, ve los lazos sutiles que se tienden las cosas entre sí, oye las voces secretas que se lanzan unas a otras palabras separadas por distancias inconmensurables. Hace darse la mano a vocablos enemigos desde el principio del mundo, los agrupa y los obliga a marchar en su rebaño por rebeldes que sean, descubre las alusiones más misteriosas del verbo y las condensa en un plano superior, las entreteje en su discurso, en donde lo arbitrario pasa a tomar un rol encantatorio. Allí toda cobra nueva fuerza y así puede penetrar en la carne y dar fiebre al alma. Allí coge ese temblor ardiente de la palabra interna que abre el cerebro del lector y le da alas y lo transporta a un plano superior, lo eleva de rango. Entonces se apoderan del alma la fascinación misteriosa y la tremenda majestad.

Las palabras tienen un genio recóndito, un pasado mágico que sólo el poeta sabe descubrir, porque él siempre vuelve a la fuente.

El lenguaje se convierte en un ceremonial de conjuro y se presenta en la luminosidad de su desnudez inicial ajena a todo vestuario convencional fijado de antemano.

Toda poesía válida tiende al último límite de la imaginación. Y no sólo de la imaginación, sino del espíritu mismo, porque la poesía no es otra cosa que el último horizonte, que es, a su vez, la arista en donde los extremos se tocan, en donde no hay contradicción ni duda. Al llegar a ese lindero final el encadenamiento habitual de los fenómenos rompe su lógica, y

al otro lado, en donde empiezan las tierras del poeta, la cadena se rehace en una lógica nueva.

El poeta os tiende la mano para conducirnos más allá del último horizonte, más arriba de la punta de la pirámide, en ese campo que se extiende más allá de lo verdadero y lo falso, más allá de la vida y de la muerte, más allá del espacio y del tiempo, más allá de la razón y la fantasía, más allá del espíritu y la materia.

Allí ha plantado el árbol de sus ojos y desde allí contempla el mundo, desde allí os habla y os descubre los secretos del mundo.

Hay en su garganta un incendio inextinguible.

Hay además ese balanceo de mar entre dos estrellas.

Y hay ese *Fiat Lux* que lleva clavado en su lengua.

Ilustración 3. Vicente Huidobro como Victor Haldan. Fuente: <https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/galeria/galeria5.htm>

El creacionismo²⁰ es una versión de las muchísimas tendencias poéticas que se produjeron por el movimiento europeo de vanguardismo. Vicente Huidobro²¹ elaboró poemas y manifiestos sobre esta tendencia de la cual fue el fundador (Fox, 2011, p.161). Huidobro sostuvo que todo se encuentra “en el poder del poeta para crear realidades nuevas, autónomas, por medio de la palabra” (Fox, 2011, p.166). De toda manera la influencia del vanguardismo ofreció una “frescura creativa” con unas innovaciones importantes: “ingeniosos juegos metafóricos, inéditas e imaginativas combinaciones de palabras, tono irreverente, desvalorización de la belleza convencional” (Fox, 2011, pp.166-167).

Según Goic (1965, pp.88-89, en Franzani, 2021) hay un estado poético, en el que el poeta (en ese caso Huidobro) concibe el poema. En este momento se encuentra en un “delirio poético” al que llama “supraconsciente”. Se trata de un estado de ánimo donde “la inspiración y una razón ordenadora”, le permiten concebir el poema y de

este modo crear un mundo nuevo.

A través de los manifiestos creacionistas se ve un espíritu original rebotante de cosmopolitismo y creatividad, visionarios inaugurales, una conciencia intelectual holística y una base teórica y crítica bien articulada, ilustrada además por la producción poética (Ilie, 2013).

²⁰ En una conferencia en el Ateneo de Buenos Aires, en 1926, se bautizó él mismo *creacionista* después de haber dicho: “la primera condición del poeta es crear; la segunda, crear, y la tercera, crear” (Huidobro, n.d.).

²¹ Uno de los poetas más importantes del vanguardismo de la década de 1920 (Fox, 2011, p.323).

La poética de Huidobro, el llamado 'Creacionismo', describe al poeta como un vidente que, a través de sus imágenes, descubre nuevos hechos y aspectos insospechados de la realidad. Según Huidobro, tales imágenes tendrían un efecto similar en todos los idiomas, ya que suponía que el pensamiento humano era de naturaleza visual. Sin embargo, en 1916, cuando estuvo en París descubrió que cuando traducía sus poemas en francés las palabras no tenían el contexto visual o imaginativo que él mismo había querido y realizado en español (Devos, 2012). Como dijo en “El Creacionismo” con sus propias palabras “Es difícil y hasta imposible traducir una poesía en la que domina la importancia de otros elementos” (Huidobro, n.d.).

Las características del Creacionismo se suman en una frase como nota Pizarro (1969): hay que romper con la poesía de reproducción de la naturaleza para crear una obra independiente que tenga una arquitectura propia. Huidobro por su parte lo acentúa en su anuncio fundacional titulado “Non serviam²²” en 1914, con sus propias palabras: “Ese non serviam [...] era el resultado de toda una evolución, la suma de múltiples experiencias” (Huidobro, 1914). Se declara independiente frente a la naturaleza. Ese es el núcleo del pensamiento del poeta y en él se centra: “Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propias. Flora y fauna que sólo el poeta puede crear, por ese don especial que le dio la misma madre Naturaleza a él y únicamente a él” (Huidobro, 1914).

En su texto llamado “La Poesía” Huidobro intenta dar un nuevo significado a la gramática del lenguaje. Algo que se puede encontrar lejos de todo el conformismo y el convencionalismo de cada palabra o representación que es tan estricta que no deja librar la imaginación y la fantasía de la gente. Según él, todas las cosas están descritas de su forma convencional, pero en todas estas cosas hay también una palabra interna y latente y el deber del poeta es encontrarla y entregarla a sus lectores para que sea un bien común de todos. La poesía puede ser vista como una terapia contra cada prejuicio porque a través de ella el vocabulario se transforma en una fuente inagotable que proporciona muchas palabras diferentes y al mismo tiempo nuevas para tratar todos los fenómenos que constituyen la vida bien sea materialista o espiritual. Sí que hay palabras inexistentes y también metáforas que no tienen sentido, pero para ser capaz de entenderlas hay que despegar del suelo de la lógica y viajar al espacio imaginario que sugiere el propio poeta.

El poeta difiere de la gente común porque desea expresar solo eso que para los demás es inexpresable. Hay todo un mundo desconocido que la gente simple no quiere o no puede “ver”. Pero, para los ojos del poeta todo esto adquiere un nuevo sentido, puede ser visto bajo diferentes y alternativas perspectivas. La cotidianidad tiene atado al hombre a la tierra y no le permite reaccionar; parar por un momento y reflexionar sobre sí mismo. ¿La poesía entonces es un desafío a la Razón? ¡Por supuesto que sí! La Razón es el último baluarte de la poesía para superarlo. Cuando sea superado, la poesía podrá liberar la mente y así abrir nuevos caminos para ver las cosas desde otra perspectiva. Esa nueva perspectiva incluye una creación nueva, una lógica nueva “donde empiezan las tierras del poeta” (Huidobro, 1921).

²² No te serviré.

Claro está que el poeta evita las descripciones²³, mientras la originalidad de sus imágenes y las yuxtaposiciones ponen un nuevo contexto en donde la lógica retrocede y deja su lugar en la imaginación desenfrenada. A través del creacionismo el mismo poeta se convierte en un Dios pequeño cuestionando todo lo que hay según su estado de ánimo. De este modo la naturaleza puede ser cancelada en su mundo poético y restituida por un nuevo mundo sin límites y contextos concretos y robustos.

Huidobro culmina su argumentación diciendo que “el poeta representa el drama angustioso que se realiza entre el mundo y el cerebro humano, entre el mundo y su representación” (Huidobro, 1921). Pero como agrega también, solo los que entienden las diferencias entre la cosa y la palabra pueden comprenderlo.

Hay entonces una necesidad interminable e insaciable por parte del poeta de expresar, hablar y compartir con el mundo todo lo que su mundo interior lo insta a hacer. Y utilizando su medio de comunicar – su lengua- nos urge: Fiat Lux²⁴.

²³ Una característica importante del creacionismo.

²⁴ Que haya luz.

Referencias

Breton, A. ([1924]1969). *Manifesto of Surrealism*. University of Michigan Press: Ann Arbor, MI. Disponible en: <https://mirror.anarhija.net/lib.anarhija.net/mirror/a/ab/andre-breton-manifesto-of-surrealism.c117.pdf>

Büschges, C. (2018). 50 years of liberation theology. introduction. [50 años de la Teología de la Liberación. Introducción] *Iberoamericana*, 18(68), 7-11. doi:10.18441/ibam.18.2018.68.7-11

Capelli, B. (2021). *Los Congresos Eucarísticos y los Papas, breve historia de un gran amor*. Ciudad del Vaticano. Disponible en: <https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-09/congresos-eucaristicos-papas-breve-historia-gran-amor.html>

Crida, C., Rodriguez, R., Vargas, A. (2002). *Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής*. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ.

Devos, P. (2012). Between the towers of babel and eiffel: Vicente Huidobro and the dream of universal translatability. [Tussen de torens van Babel en Eiffel: Vicente Huidobro en het droombeeld van universele vertaalbaarheid] *Revue Belge De Philologie Et De Histoire*, 90(3), 731-750. doi:10.3406/rbph.2012.8258

Ferrando, F. (2016). A feminist genealogy of posthuman aesthetics in the visual arts. *Palgrave Communications*, 2(1), 16011. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.11>

Fox, A. (2011). *Latinoamérica: Presente y pasado* (4th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Franzani, B. (2021). La voz poética desde el cantar y el romancero hasta mío Cid campeador, hazaña de Vicente Huidobro. *Revista Chilena De Literatura*, (114), 891-904. doi:10.4067/S0718-22952021000200891

Fried, W. (2020). Frida: Portrait of a self. *Journal of Clinical Psychology*, 76(8), 1483-1491. doi:10.1002/jclp.23000

Fuentes, C. & Kahlo, F. (1995). *The Diary of Frida Kahlo: An Intimate Self-Portrait*. Abrams: New York.

Gebara, I. (2020). Liberation theology and women. [La Teología de la Liberación y las mujeres; A Teologia da Libertação e as mulheres] *Sociedade e Cultura*, 23 doi:10.5216/SEC.V23I.61023

Giménez, G. (1995). Modernización, cultura e identidad social. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/138/13810203.pdf>

Goic, C., (1965). *La poesía de Vicente Huidobro*. Santiago: Ediciones Nueva Universidad

Huidobro, V. (1921). *La Poesía*. Prólogo en *Saisons choisies*.

Huidobro, V. (1914). *Non Serviam*. Disponible en: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4349103/mod_resource/content/1/Non%20serviam.pdf

Huidobro, V. (n.d.). *El Creacionismo*. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Disponible en: <https://www.vicentehuidobro.uchile.cl/manifiesto1.htm>

Ilie, R. (2013). Legitimizing structures in the rhetoric of chilean modernism: Creationism. [Structuri legitimitoare în retorică modernismului Chilean: Creționismul] *Revista Transilvania*, (11-12), 70-78. Retrieved from www.scopus.com

Kettenmann, A. (1993). *Frida Kahlo, 1907–1954: Pain and Passion*. Taschen: Köln, Germany.

Labbe, M. J. F. (2021). "Religion conversion is an end and can only be an end, in means": Criticisms directed against the theology of liberation from evangelii nuntiandi to puebla as published in celam's theological journal. [Convertir a la religión, que es fin y

solo puede ser fin, en medio": La crítica a la teología de la liberación desde evangelii nuntiandi a puebla en las páginas de la revista teológica de celam] *Perspectiva Teológica*, 53(1), 181-201. doi:10.20911/21768757V53N1P181/2021

Malamud, C. (2020). *Historia de América. Segunda edición actualizada*. Séptima reimpresión. Madrid: Alianza Editorial.

Muller, A. G. (2020). Utopia in liberation theology. [Utopía en la teología de la liberación] *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(90), 53-62. doi:10.5281/zenodo.3872479

Pankl, E. (2015). The critical geographies of Frida Kahlo. Manhattan: Kansas State University. Disponible en: <https://krex.k-state.edu/dspace/bitstream/handle/2097/18795/ElisabethPankl2015.pdf?sequence=1>

Pankl, L., & Blake, K. (2015). Frida kahlo's bodily geographies. *International Journal of Critical Cultural Studies*, 12(3-4), 11-24. doi:10.18848/2327-0055/cgp/v12i3-4/58281

Pizarro, A. (1969). El Creacionismo de Vicente Huidobro y sus orígenes, en René de Costa, 1975, *Vicente Huidobro y el creacionismo*. España: Taurus.

Puente, A. (2016). Frida Kahlo: retrato del activismo político y feminista. *Diario: La Razón*. Disponible en: <https://www.larazon.es/cultura/frida-kahlo-retrato-del-activismo-politico-y-feminista-IL13093092/>

Rogers, M., & Konieczny, M. E. (2018). Does religion always help the poor? Variations in religion and social class in the west and societies in the global south. *Palgrave Communications*, 4(1), 73. <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0135-3>

Salgado, J. J. (2017). *Influencia de Frida Kahlo en identidad, moda y cultura mexicana*, [en línea] obtenido de: <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/14069/2018josepenuela.pdf?sequence=1&isAllowed=y>